

IMPORTÂNCIA DO USO DO LABORATÓRIO ESCOLAR E OUTRAS PERCEPÇÕES ADVINDAS DE UM ESTÁGIO SUPERVISIONADO

David Patrick Oliveira de Freitas¹, Antonio Deison Da Silva Mendonça²

Resumo: O trabalho apresenta uma experiência formativa no âmbito de um estágio supervisionado de um curso de licenciatura. O estágio integrou ações de observação, regência e intervenção, período denominado de projeto didático. No desenvolvimento do projeto didático, o estagiário conheceu o laboratório escolar, que se encontra bem estruturado, apesar de algumas lâminas estarem danificadas. Como contribuição prática, foram confeccionadas novas lâminas de botânica, fungos, bactérias e histologia, destinadas a apoiar futuras atividades experimentais e a auxiliar na compreensão dos conteúdos abordados em sala. De modo geral, a experiência proporcionou uma visão ampliada sobre a prática docente, evidenciando tanto os desafios cotidianos da sala de aula quanto a importância da mediação pedagógica, da organização e da postura profissional. O estágio possibilitou também reflexões sobre diferentes estilos de docência, interação com estudantes e uso de recursos didáticos, contribuindo significativamente para a formação acadêmica e para o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício da profissão docente.

Palavras-chave: Prática docente. Observação escolar. Laboratório escolar.

1. INTRODUÇÃO

O uso de aulas práticas é de suma importância pois ajuda na melhor compreensão do aluno sobre o conteúdo visto anteriormente em sala de aula, pois ajuda na estimulação das habilidades cognitivas e motoras dos alunos (Almeida, 2021). Com isso, Lima (2011) fala que quando buscamos um ensino além da sala de aula para o ensino de Biologia com atividades que se aproximem do cotidiano acaba se tornando um ótima via para deixar o aprendizado mais satisfatório, além de contribuir para uma alfabetização científica dos alunos.

Considerando este entendimento, durante as atividades realizadas no âmbito do Estágio Supervisionado no Ensino Médio I, componente curricular do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Estadual do Ceará, foi proposta a produção de lâminas para o professor supervisor ter à disposição para o ensino de Biologia. O objetivo deste resumo é relatar a

¹ Graduando em ciências biológicas, Universidade Estadual do Ceará, david.patrick@aluno.uece.br.

² Supervisor do estágio. Professor de Biologia da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Email: antoniomendonca.professor@gmail.com

experiência formativa vivenciada pelo estagiário no contexto do referido estágio, com enfoque nas ações de reconhecimento do campo de estágio, observação de aulas e projeto de intervenção didática que se relacionam às práticas pedagógicas de uso de laboratório no ensino de Biologia.

2. DESENVOLVIMENTO

Nesta seção será apresentado um relato de experiência do estágio desenvolvido, a partir das anotações do diário de campo do estagiário. As atividades relatadas contextualizam e integram intervenção e reflexão sobre práticas de ensino em laboratório, enfoque deste trabalho. Nessa seção, adotou-se a primeira pessoa do singular e buscou-se “oferecer ao leitor referências sobre de que lugar a experiência está sendo falada, singularizada e problematizada”, conforme instruem Daltro e Faria (2019, p. 234).

2.1 Implementação do estágio e período de observação

O estágio foi realizado em uma escola pública de Ensino Médio onde eu havia estudado antes durante o ensino médio. A primeira ação foi de implementação do estágio mediante a coleta de assinatura da gestão escolar nos documentos obrigatórios. Na oportunidade, também realizei o reconhecimento do espaço escolar, notando que poucas mudanças ocorreram desde que estudei nesta escola. Fui apresentado ao professor supervisor do estágio e definimos as turmas em que as atividades seriam realizadas: segundas e terceiras séries do ensino médio.

No primeiro dia de observação, ao chegar à sala de aula, fui apresentado pelo professor à turma, sendo informado que eu atuaria como um dos estagiários durante o semestre. Na ocasião, o docente realizava uma revisão referente à avaliação que ocorreria na semana seguinte, cujo conteúdo tratava sobre a origem da vida, destinada a uma turma do segundo ano do Ensino Médio. Após essa primeira aula, seguimos para outra turma também do segundo ano. Ao me apresentar, ocorreu um episódio desagradável: um dos estudantes começou a cantarolar uma música do desenho Bob Esponja, em provável alusão ao meu nome. Diante disso, o professor interveio e solicitou a saída do aluno da sala. Superado o ocorrido, a condução da aula transcorreu de maneira semelhante à anterior.

Após o intervalo, permanecemos em uma turma do terceiro ano do Ensino Médio, onde o professor ministrou o conteúdo referente à teia alimentar e às cadeias tróficas. Alguns estudantes participaram da aula, realizando intervenções e esclarecendo dúvidas sobre o tema.

No segundo dia de observação, o professor iniciou o conteúdo referente ao tema evolução, apresentando algumas perguntas introdutórias para estimular a discussão com a turma. Durante a aula, auxiliiei o professor no esclarecimento de dúvidas dos estudantes, contribuindo com exemplos de processos evolutivos observados na atualidade, como o aumento de casos de indivíduos que nascem sem os dentes do siso.

No último dia de observação, em razão das atividades alusivas à Semana da Consciência Negra, acompanhei o professor na avaliação dos trabalhos apresentados pelos estudantes. Assisti a algumas das apresentações e realizei parte da avaliação, observando que os alunos demonstraram elevado nível de dedicação e qualidade na elaboração dos conteúdos.

Em relação à observação realizada, não tenho considerações significativas a acrescentar, uma vez que a dinâmica geral não apresentou mudanças substanciais em comparação ao estágio anterior. A principal diferença foi a alteração do professor

supervisor em sala de aula. No estágio passado, o docente demonstrava uma postura mais amigável com os alunos, enquanto o atual se mostrou mais rígido, possivelmente em função das características próprias do Ensino Médio. Contudo, ambos apresentam práticas pedagógicas semelhantes e coerentes com a docência.

2.2 Regência

No período destinado à regência, iniciei as atividades acompanhando a aplicação de uma avaliação para a turma do segundo ano. Durante a prova, alguns estudantes pediram permissão para ir ao banheiro, o que se mostrou dentro da normalidade para esse tipo de atividade. A avaliação teve duração aproximada de pouco mais de uma hora.

Após o término, os alunos foram dispensados, e permaneci com o professor para realizar a correção das provas. O processo consistia em seguir o gabarito e registrar diretamente a pontuação de cada estudante, sendo que a média da turma situou-se em torno de sete. Em seguida, durante o tempo livre, conversamos sobre como seria conduzida a minha regência em sala de aula.

Devido a alguns imprevistos pessoais, consegui retomar o estágio apenas cerca de um mês depois. Como já havia realizado metade da regência, ficou estabelecido que eu apresentaria um documentário aos alunos do segundo ano e, posteriormente, aplicaria uma atividade avaliativa como mostra na figura 1. O primeiro documentário exibido tratava da vida de Charles Darwin, em consonância com o conteúdo previamente trabalhado em sala sobre evolução. A atividade proposta consistiu em cinco perguntas objetivas, suficientemente simples para serem respondidas por aqueles que acompanharam atentamente o documentário.

Para a turma do 3º ano, foram selecionados documentários relacionados à poluição, reciclagem e sustentabilidade, incluindo Ilha das Flores, Midway, Man e A História das Coisas. Após a exibição mostrada na figura 2, conduzir um momento de diálogo com a turma sobre os temas abordados. Embora uma das alunas demonstrasse pouco interesse em participar, optei por concentrar a discussão nos estudantes que se mostraram engajados.

Figura 1: Atividade sobre a vida de Darwin.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 2: Documentário ilha das flores.

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.3 Projeto didático

Fui conhecer o laboratório junto com o professor e ele me mostrou tudo o que tinha dentro, o laboratório da escola é muito bem equipado como mostrado na figura (3), e o professor tinha comentado que algumas lâminas estavam mais conseguindo ser visualizadas no microscópio.

Figura 3: Foto do laboratório.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com o projeto didático, foi produzido a elaboração de algumas lâminas (Figura 4) que o professor pudesse utilizar conforme a necessidade das atividades e dos conteúdos trabalhados em sala de aula, permitindo levá-las ao laboratório para auxiliar os adolescentes a identificarem com mais clareza as estruturas estudadas. Foram produzidas lâminas de *Eragrostis tenella*, *Cenchrus ciliaris*, *Cenchrus echinatus*, *Pharus lappulaceus*, *Penicillium conidia*, *Staphylococcus aureus* e duas lâminas sobre gônadas masculinas de camundongos. O quadro 1 sintetiza as informações sobre as lâminas.

Quadro 1 – Informações sobre as lâminas.

Espécie	Área de Conhecimento	Estrutura que pode ser visualizada
<i>Eragrostis tenella</i>	Botânica	Epiderme, xilema e floema
<i>Cenchrus ciliaris</i>	Botânica	Epiderme, xilema e floema
<i>Cenchrus echinatus</i>	Botânica	Epiderme, xilema e floema
<i>Pharus lappulaceus</i>	Botânica	Epiderme, xilema e floema
<i>Penicillium conidia</i>	Microbiologia	Conidióforos, Fíalides, Conídios, Hifas e Micélio
<i>Staphylococcus aureus</i>	Microbiologia	Células Bacterianas
<i>Mus musculus</i>	Histologia	Gônadas Masculinas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 4: Foto das lâminas.

Fonte: Autoria própria,

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Antes de começar a fazer o terceiro estágio da graduação, achei que seria do mesmo jeito, com todas as dificuldades, mas incrivelmente foi até mais fácil e divertido. Mas sempre todo estágio vai ter algo diferente, nesse tive que mudar de supervisor, onde gostei muito dela, onde me mostrou muitas coisas que ainda preciso melhorar, mas foi incrível como ela me aceitou sem pensar duas vezes e o que eu levo desse estágio é que eu não deveria desistir, pois menos com alguns empecilhos, é que vem a importância do estagiário ter tudo planejado antes de tudo para que tenha sucesso na aula e um bom ensino de ciências (Lima *et al.*, 2020).

4. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Carolina de Arsolino; MANNARINO, Ludmila Amitrano. A importância da aula prática de Ciências para o Ensino Fundamental II. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação – REASE**, v. 7, n. 8, p. 787–799, 2021. DOI: 10.51891/rease.v7i8.2015. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/2015/825>. Acesso em: 2 dez. 2025.

DALTRO, Mônica Ramos; FARIA, Anna Amélia. Relato de experiência: Uma narrativa científica na pós-modernidade. **Estudos e pesquisas em psicologia**, v. 19, n. 1, p. 223-237, 2019.

LIMA, Daniela Bonzanini de; GARCIA, Rosane Nunes. Uma investigação sobre a importância das aulas práticas de Biologia no Ensino Médio. **Cadernos de Aplicação**, Porto Alegre, v. 24, n. 1, p. 201–224, 2011. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/CadernosdoAplicacao/article/view/22262/18278>. Acesso em: 2 dez. 2025.

LIMA, Deiciane Silva de *et al.* Desafios e dificuldades na prática docente: relato de experiência das atividades vivenciadas no Estágio Supervisionado de Ensino em Ciências. **Revista Ensino Saúde e Biotecnologia da Amazônia**, Amazônia, v. 1, n. 2, p. 63-69, maio 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufam.edu.br/index.php/resbam/article/view/6688/5295>. Acesso em: 2 dez. 2025.